

Au total, en 2005, 47 000 diplômes ont été délivrés par les universités, dont plus de la moitié sont des diplômes nationaux. Un tiers de ces diplômes sont des licences et un autre tiers des masters, le reste est principalement constitué de diplômes universitaires de technologie (DUT) et de diplômes d'accès aux études universitaires (DAEU).

En 2005-2006, le réseau CNAM a délivré 8 000 diplômes, dont 44 % dans les domaines économie-gestion et 27 % dans ceux des sciences et techniques de l'information et de la communication.

Avec 316 millions d'euros en 2005, les ressources de la formation continue des établissements publics du supérieur ont augmenté de 2 %. Si le chiffre d'affaires des universités (dont IUT et INP) – soit 61 % du total – a diminué de 1 %, celui du réseau CNAM, qui représente le tiers restant, a augmenté. Les financements privés en provenance des entreprises, des organismes collecteurs (OPCA) et des particuliers représentent une part prépondérante (60 %) du financement de la formation continue universitaire, celle des particuliers s'accroît au fur et à mesure que celle des entreprises diminue.

L'activité de la formation continue universitaire fléchit en 2005

2 – Diplômes délivrés et chiffre d'affaires

Le nombre total de diplômes délivrés dans les universités dans le cadre de la formation continue se maintient. Mais, depuis 2003, cette stabilité recouvre une baisse de la part des diplômes nationaux au profit des diplômes d'université, baisse qui affecte tous les niveaux de diplômes. Cette diminution est imputable à la mise en place du nouveau système LMD (licence, master, doctorat). Les cycles intermédiaires (DEUG ou maîtrise) disparaissent. Ainsi, la remontée SISE (Système d'information sur le suivi de l'étudiant) fait état d'une baisse de 15 % des diplômes nationaux délivrés dans les universités (IUT inclus) et INP.

Cinq diplômes nationaux représentent les deux tiers des diplômes délivrés

En 2005, parmi les 24 000 diplômes nationaux délivrés en formation continue

à l'université, un tiers est de niveau II (licence), un tiers de niveau I (master), 14 % de niveau III, principalement des diplômes universitaires de technologie (DUT) préparés en IUT, et 20 % de niveau IV, essentiellement le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) et quelques capacités en droit.

Le DAEU, la licence professionnelle, le master professionnel, le DESS et le DUT constituent les deux tiers des diplômes nationaux délivrés.

Le DAEU (niveau IV), diplôme d'accès à l'université, représente 20 % des diplômes délivrés. Cette part s'établit à plus de 30 % dans quinze universités. Dans les universités de Bordeaux 3, des Antilles-Guyane, de La Rochelle, de Paris 3 et d'Angers, le DAEU représente la moitié ou plus des diplômes délivrés.

La licence professionnelle (niveau II) représente 16 % de l'ensemble des

TABLEAU 1 – Diplômes délivrés dans les universités (IUT inclus) et INP au titre de la formation continue

France métropolitaine + DOM + Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française

	2003	2004	2005
Diplômes nationaux délivrés en formation continue (FC)	27 166	26 373	24 393
Diplômes d'université délivrés en formation continue	19 784	19 964	22 247
Ensemble des diplômes délivrés	46 950	46 337	46 640
Part des diplômes nationaux délivrés en FC sur l'ensemble	57,9 %	56,9 %	52,3 %
Part des diplômes d'université délivrés en FC sur l'ensemble	42,1 %	43,1 %	47,7 %
Nombre de diplômes nationaux délivrés dans les universités (IUT inclus) et INP	540 222	516 081	440 820
Part des diplômes délivrés en FC	5 %	5 %	6 %

Lecture: dans les universités et INP, 27 166 diplômes nationaux ont été délivrés en 2003 au titre de la formation continue.

TABLEAU 2 – Diplômes nationaux délivrés en formation continue dans les universités, INP et composantes

France métropolitaine + DOM + Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française

Diplômes nationaux	2003	2004	2005	Part des niveaux en 2005
Capacité en droit	366	590	104	
DAEU A	4 058	4 034	4 110	
DAEU B	918	747	689	
Total niveau IV	5 342	5 371	4 903	20 %
DEUG-DEUG IUP-DEUST	1 960	1 281	819	
DUT + Post DUT-DNTS	3 408	2 338	2 448	
Autres dipl. niveau III	202	113	135	
Total niveau III	5 570	3 732	3 402	14 %
Licence (dont Lp *)	5 725	6 599	6 605	
Maîtrise	2 267	2 161	1 233	
DESCF	10	5	67	
Autres dipl. niveau II	276	141	273	
Total niveau II	8 278	8 906	8 178	34 %
DESS	6 447	5 362	2 482	
Master	46	2 037	4 499	
DEA-DRT-Doctorat-HDR	334	311	158	
Dipl. d'ingénieur	768	550	418	
Autres dipl. niveau I	376	128	48	
Capacité de médecine			305	
Total niveau I	7 971	8 388	7 910	32 %
Ensemble des diplômes	27 161	26 397	24 393	

* Licence professionnelle

Lecture : dans les universités et INP, 366 capacités en droit ont été délivrées en 2003 au titre de la formation continue.

TABLEAU 3 – Diplômes délivrés en formation continue par les IUT

France métropolitaine + DOM + Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

	DUT	DNTS	Post-DUT	Licence professionnelle	Total	Diplômes d'université
2003-2004	2 171	62	105	1 397	3 735	1 065
2004-2005	2 312	44	92	1 750	4 198	935
<i>Évolution 2004-2005</i>	<i>6,5 %</i>	<i>-29,0 %</i>	<i>-12,4 %</i>	<i>25,3 %</i>	<i>12,4 %</i>	<i>-12,2 %</i>

Lecture : 2 171 diplômes universitaires de technologie (DUT) ont été délivrés au titre de la formation continue en 2003-2004.

TABLEAU 4 – Diplômes délivrés par le CNAM au titre de la formation continue en 2004-2005 et 2005-2006

France métropolitaine + DOM + Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

	Économie et gestion		Travail et société		Sciences et technologies de l'information et de la communication		Sciences et techniques industrielles		Total		Part des niveaux	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Niveau III : diplômes de premier cycle	219	283	127	154	264	310	65	68	675	815	9 %	10 %
Diplômes universitaires de technologie	12	15			10	8		2	22	25		
Titre RNCP et autre titre homologué niveau III	343	354				1		2	343	357	5 %	5 %
Diplômes d'établissement de niveau III							20	25	20	25		
Sous-total Niveau III	574	652	127	154	274	319	85	97	1 060	1 222	14 %	15 %
Niveau II : diplômes d'études supérieures	702	845	574	656	1 238	1 370	684	617	3 198	3 488	43 %	44 %
Licence professionnelle		9			46	83			46	92	1 %	1 %
Maîtrise (MSTCF)	174	201							174	201	2 %	3 %
Titre RNCP et autre titre homologué niveau II	1 255	1 342	38	45		1	262	240	1 555	1 628	21 %	21 %
Diplômes d'établissement de niveau II	13	40	3	1		2	13	14	29	57		1 %
Sous-total Niveau II	2 144	2 437	615	702	1 284	1 456	959	871	5 002	5 466	67 %	69 %
Niveau I : diplômes C du CNAM et Ingénieurs	20	24	60	41	209	201	219	216	508	482	7 %	6 %
Ingénieurs diplômés par l'État	1				11	18	20	15	32	33		
Formation d'ingénieurs en partenariat (FIP FC)							94	83	94	83	1 %	1 %
Master	359	266	112	76	22	64	25	16	518	422	7 %	5 %
Doctorat	10	6	12	9	6	11	11	14	39	40	1 %	1 %
Titre RNCP et autre titre homologué niveau I	74	16	4	2		42			78	60	1 %	1 %
Diplômes d'établissement de niveau I	111	106	15	11	0	0	0	0	126	117	2 %	1 %
Sous-total Niveau I	575	418	203	139	248	336	369	344	1 395	1 237	19 %	16 %
Total tous niveaux	3 293	3 507	945	995	1 806	2 111	1 413	1 312	7 457	7 925	100 %	100 %
%	44 %	44 %	13 %	13 %	24 %	27 %	19 %	17 %	100 %	100 %		

Source : CNAM, calculs DEPP

Lecture : en 2004, 219 diplômes de premier cycle du CNAM ont été délivrés dans le secteur Économie et gestion.

diplômes délivrés et affiche, en nombre, une croissance de 16 % par rapport à 2004.

Le master professionnel (niveau I) représente 13 % des diplômes et remplace progressivement le DESS qui constituait encore 10 % des diplômes délivrés en 2005.

Les DUT représentent 9 % de l'ensemble et progressent de 4 %.

Le réseau du CNAM composé du grand établissement de Paris, des centres régionaux regroupés en association ARCNAM (sauf le CNAM de Toulouse) et des instituts ont délivré 7 925 diplômes en 2005-2006, dont 69 % de diplômes de niveau II. Une révision de la classification des diplômes homologués est en cours : certains deviendront des diplômes nationaux, ou des titres du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) reconnus par l'État et les partenaires sociaux, d'autres resteront des diplômes d'établissement. Plus de quatre diplômes sur dix délivrés par le CNAM concernent le pôle Économie et gestion, 27 % le pôle Sciences et techniques de l'information et de la communication, 17 % le pôle Sciences et techniques industrielles et, enfin, 13 % le pôle Travail et société. La part des diplômes industriels est en baisse depuis 2004.

6 % des diplômes nationaux délivrés en université le sont au titre de la formation continue

En 2005, la part des diplômes nationaux délivrés au titre de la formation continue dans les universités (IUT compris) correspond à 6 % de l'ensemble des diplômes délivrés. Seules onze universités atteignent ou dépassent l'objectif cible de 10 % fixé pour 2010 par la loi relative aux lois de finances du 1^{er} août 2001 (LOLF).

Trente-sept établissements n'atteignent pas la moyenne nationale.

Baisse de 1 % du chiffre d'affaires dans les universités

En 2005, l'activité de formation continue de l'enseignement supérieur représente 316 millions d'euros, dont deux tiers dans les universités et les écoles, un tiers au CNAM et dans ses centres régionaux associés. Ce chiffre est en hausse de 2 %, hausse essentiellement due au CNAM et à ses centres associés. En

revanche, le chiffre d'affaires de la formation continue baisse dans les universités (- 1 %). Globalement, le chiffre d'affaires des établissements d'enseignement supérieur reste modeste : en 2004, il représentait 6 % du marché total de la formation continue (source DARES).

60 % de fonds privés pour 30 % de fonds publics

Les entreprises et organismes collecteurs (OPCA) fournissent 36 % des ressources

TABLEAU 5 – Diplômes délivrés en formation continue dans les universités (IUT inclus) en 2005

France métropolitaine + DOM

Universités 2005 (IUT inclus)	Nombre de diplômes nationaux délivrés en formation continue	% de diplômes nationaux délivrés en formation continue sur l'ensemble des diplômes nationaux	Universités 2005 (IUT inclus)	Nombre de diplômes nationaux délivrés en formation continue	% de diplômes nationaux délivrés en formation continue sur l'ensemble des diplômes nationaux
Université Paris 13 - Paris Nord	1 035	19	Université de Perpignan	164	5
Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse	282	17	Université d'Orléans	221	5
Université Aix-Marseille 1	876	16	Université de Metz	309	5
Université d'Angers	911	15	Université Paris 2	300	5
Université de Toulon et du Var	431	15	Université Paris 12-Val-de-Marne	480	4
Université de Corse	175	14	Université de Besançon	256	4
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis	481	12	Université d'Amiens	232	4
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines	436	12	Université de La Réunion	148	4
Université de Saint-Etienne	447	11	Université Paris 1	663	4
Université de Chambéry	439	11	Université Montpellier 1	166	4
Université de Nantes	760	10	Université Lille 3	195	4
Université Aix-Marseille 2	470	9	Université Paris 8-Vincennes	320	4
Université Bordeaux 2	312	9	Université de Rouen	210	4
Université Lille 1	634	9	Université Rennes 1	282	4
Université de Limoges	352	9	Université Toulouse 3	263	4
Université de Marne-la-Vallée	292	8	Université de Tours	257	3
Université d'Antilles-Guyane	236	8	Université Paris 11-Orsay	304	3
Université Aix-Marseille 3	507	8	Université Toulouse 2	330	3
Université Lyon 2	541	8	Université Grenoble 3	41	3
Université d'Évry-Val d'Essonne	401	8	Université de Dijon	193	3
Université de Poitiers	502	7	Université Strasbourg 1	159	3
Université Paris 3	451	7	Université Strasbourg 2	102	2
Université de Bretagne Sud	191	7	Université de Cergy-Pontoise	87	2
Université Strasbourg 3	238	7	Université Paris 6	109	2
Université du Maine (Le Mans)	172	7	Université Clermont-Ferrand 2	79	2
Université Paris 7	498	7	Université Paris 10 Nanterre	165	1
Université Lyon 1	491	7	Université Nancy 1	80	1
Université Bordeaux 4	285	7	Université Nancy 2 (avec CUCES)	96	1
Université de La Rochelle	142	7	Université Paris 4	93	1
Université de Nice	434	7	Université Bordeaux 3	59	1
Université de Mulhouse	228	7	Université Paris 9	30	1
Université de Caen	486	7			
Université d'Artois	214	6			
Université de Pau et des Pays de l'Adour	216	6			
Université Grenoble 2	372	6			
Université de Bretagne Occidentale	256	6			
Université Paris 5	388	6			
Université Bordeaux 1	242	6			
Université Montpellier 3	213	6			
Université Toulouse 1	334	6			
Université Clermont-Ferrand 1	210	6			
Université Montpellier 2	274	5			
Université Grenoble 1	258	5			
Université Lille 2	254	5			
Université du Havre	118	5			
Université Lyon 3	284	5			
Université de Reims Champagne Ardennes	331	5			

Lecture : en 2005, 1 035 diplômes nationaux ont été délivrés par l'université Paris 13.

Origine des ressources de la formation continue selon le type d'établissements en %
France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP

TABLEAU 6 – Répartition des recettes de la formation continue universitaire (dont IUT et INP) par région en 2005

Régions	Ressources totales en euros	Entreprises et OPCA (en %)	Contribution complémentaire des stagiaires (en %)	Particuliers (en %)	Fonds publics (en %)	Autres (en %)
Alsace	9 419 446	62,7	2,2	8,6	20,9	5,7
Aquitaine	5 942 199	35	18,9	12,2	25	8,9
Auvergne	2 587 096	44	4,4	20,5	15,3	15,8
Basse-Normandie	3 530 175	30,6	31	2,7	31,8	3,9
Bourgogne	2 030 523	41,5	3,6	26,7	24,3	3,9
Bretagne	7 329 077	34,2	8,3	11,5	30,4	15,5
Centre	2 762 910	42		27,2	23,6	7,2
Champagne-Ardenne	2 805 654	28	5		50,6	16,3
Corse	345 319	11,9		38,9	49,2	
Franche-Comté	1 612 975	26,1	2	13,8	58	0
Guadeloupe	1 025 391	7,5	1,5	7,1	80,8	3,1
Haute-Normandie	2 473 219	29,8	0,8	9,8	57,5	2,1
Île-de-France	48 875 183	44	7,9	28,5	16,6	3
La Réunion	1 020 423	14,2		48,7	29,6	7,5
Languedoc-Roussillon	5 798 968	20,3	8,2	23,2	39,3	8,9
Limousin	1 349 993	32,2		20,2	27,2	20,5
Lorraine	8 840 037	14,8	0,5	17,7	43,7	23,3
Midi-Pyrénées	8 276 105	49,3	3,4	9,9	33,1	4,3
Nord-Pas-de-Calais	20 643 792	33,6	0,6	10,3	54,4	1,1
Pays-de-la-Loire	8 145 680	24,7	10,9	23,6	32,5	8,3
Picardie	2 300 053	29,4	27,2		40,1	3,3
Poitou-Charentes	2 819 736	20	17,4	7,1	31,9	23,6
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	16 114 088	32,4	14,8	10,5	38,1	4,4
Rhône-Alpes	26 866 711	33,6	15,8	14,1	28,3	8,3
Nouvelle-Calédonie et Polynésie française	888 068	2,7	1,1	36,1	49,6	10,6
Total	193 802 821	36,1	8,7	17,2	31,3	6,7

Lecture : en 2005, le chiffre d'affaires de la formation continue dans les universités de la région Alsace-Lorraine s'est élevée à 9 419 446 euros.

des universités, les particuliers et les stagiaires 26 %. Les pouvoirs publics – État et régions – concourent à hauteur de 31 % aux ressources des universités, 7 % des ressources ont des provenances diverses (ventes de brevets notamment). L'origine des ressources selon le type d'établissements reste stable dans le temps, même si la part des particuliers,

notamment des stagiaires, augmente dans le cas des universités. Dans le réseau CNAM, qui représente l'équivalent d'un tiers des ressources des universités (soit 100 millions d'euros), la part des entreprises et des OPCA est inférieure de 14 points à la part de ces mêmes financeurs dans les universités (IUT inclus) et INP. Mais la part des

ressources en provenance des particuliers et des stagiaires compense cette différence puisqu'elle y est supérieure de 13 points.

Les fonds publics dépassent le tiers des ressources des universités dans dix régions

Les fonds publics représentent environ un tiers des ressources de la formation continue des universités et proviennent principalement des régions. Dans dix régions de métropole et en Guadeloupe, ces fonds dépassent le tiers des ressources. Quant aux fonds publics européens, ils représentent 2 % de l'ensemble des ressources de la formation continue des universités. Mais ils constituent une part importante de ces fonds dans cinq universités : Antilles-Guyane, Perpignan, Mulhouse, Le Havre et Paris 9. Indépendamment de la typologie des financeurs, il y a une différence d'échelle significative entre universités, tant au niveau du chiffre d'affaires qu'au niveau du nombre d'heures-stagiaires dispensées. Le chiffre d'affaires de l'université la mieux dotée (Lille 1) représente 45 fois celui de l'université la moins bien pourvue (Nouvelle-Calédonie). De même, l'université de Caen délivre 23 fois plus d'heures-stagiaires que l'université Grenoble 3.

Joëlle Grille, DEPP A1

Sources

Les données présentées proviennent de l'enquête n° 6 pilotée par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, sur le bilan des actions de formation continue dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année civile 2005, cependant certains tableaux présentent des résultats d'autres enquêtes notamment :
– l'enquête SISE, qui recense les étudiants inscrits dans les universités publiques (IUT compris) ;
– l'enquête du ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement-Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) ;
– l'enquête du CNAM sur les diplômes délivrés par l'établissement.

TABLEAU 7 – Activité de formation continue des établissements d'enseignement supérieur en 2005 classée par chiffre d'affaires décroissant

Universités* (IUT compris) et INP	Chiffre d'affaires en €	Effectifs en formation continue	Heures-stagiaires	Universités* (IUT compris) et INP	Chiffre d'affaires en €	Effectifs en formation continue	Heures-stagiaires
Université Lille 1	9 419 442	13 343	1 239 544	Université Angers	1 307 916	3 121	384 121
Université Nantes	6 174 761	22 038	1 263 464	Université Chambéry Savoie	1 280 971	988	227 990
Université Lyon 1	5 530 115	11 179	1 293 660	Université Avignon	1 200 373	1 262	217 067
Université Paris 11	5 469 151	5 443	944 879	Université Lille 3	1 164 472	3 876	276 479
Université Paris 5	4 653 748	5 019	668 192	Université Perpignan	1 120 345	382	288 040
Université Strasbourg 1	4 560 059	7 496	255 426	Université Paris 3	1 032 495	1 354	408 332
Université Paris 12	4 556 134	4 471	729 140	Université Antilles-Guyane	1 025 391	1 837	602 802
Université Paris 1	4 396 386	4 235	495 889	Université La Réunion	1 020 423	1 497	181 062
Université Paris 9	4 366 430	1 730	316 948	Université Metz	1 018 869	1 631	316 226
Université Paris 6	4 243 627	7 627	918 455	Université Rennes 2	956 647	2 499	112 154
Université Grenoble 2	4 043 676	7 479	581 432	Université Bordeaux 3	930 434	916	110 888
Université Aix-Marseille 3	3 942 400	2 595	759 484	Université Pau	917 512	1 140	235 142
Université Caen	3 530 175	10 268	1 910 298	Université Orléans	869 750	1 053	267 436
Université Toulouse 3	3 528 494	4 246	577 458	Université Le Havre	846 068	403	135 744
CUEFA***	3 408 305	4 360	293 986	Université Marne-la-Vallée	720 812	329	145 312
Université Paris 13	3 269 034	2 908	1 047 972	Université Nancy 2	703 305	1 649	89 664
Université Rennes 1	3 248 035	3 737	620 134	Université de la Polynésie française	678 139	648	135 710
Université Aix-Marseille 1	3 236 519	3 207	811 531	INP Toulouse	676 641	585	111 060
Université Aix-Marseille 2	3 233 941	3 211	675 520	Université Bordeaux 1 Sciences	667 859	561	262 921
Université Paris 4	3 201 810	35 810	504 108	Université Le Mans Maine	663 003	4 090	192 000
Université Saint-Étienne	3 177 408	9 464	580 782	Université Clermont-Ferrand 2	588 866	1 888	291 468
CUCES	3 170 249	3 035	396 951	Université Grenoble 3	515 271	1 405	81 622
Université du Littoral	3 054 495	3 031	563 926	Université Bretagne Sud Lorient	346 244	645	136 097
Université Nice	3 011 205	2 097	804 122	Université Corse	345 319	533	89 413
Université Lyon 3	2 955 758	5 801	368 920	Université Cergy-Pontoise	335 733	640	137 805
IPST-CNAM Toulouse	2 904 213	3 273	612 210	Université La Rochelle	314 785	426	136 537
Université Paris 7	2 825 398	3 971	729 630	Université Nouvelle-Calédonie	209 929	520	102 200
Université Reims	2 805 654	2 161	753 950				
				Grands établissements, UT et Écoles*	Chiffre d'affaires en €	Effectifs inscrits en Formation Continue	Heures-stagiaires
Université Paris 8	2 791 860	2 294	472 611	Centres régionaux associés du CNAM**	58 253 988	49 708	6 962 670
Université Lyon 2	2 787 683	16 264	1 414 448	CNAM-Paris (EP)	41 696 608	38 354	9 603 174
Université Brest	2 778 151	3 171	336 928	IEP Paris	5 544 119	5 081	149 088
Université Nancy 1	2 750 054	2 964	475 140	ENSAM****	4 052 083	1 111	519 471
Université Valenciennes	2 698 348	3 343	403 532	INSA Lyon	2 655 242	254	153 232
Université Poitiers	2 504 951	4 630	491 991	UT Compiègne	1 554 089	384	142 072
Université Paris 10	2 342 547	2 144	640 044	EC Paris	1 126 981	387	38 062
Université Lille 2	2 322 480	4 225	503 914	ENS Cachan	780 545	1 121	109 499
Université Amiens	2 300 053	4 999	631 424	EC Nantes	398 171	184	61 671
Université Toulouse 2	2 260 373	6 584	667 432	INALCO	391 082	586	55 066
Université Montpellier 2	2 056 240	1 035	486 650	INSA Toulouse	291 812	207	80 332
Université Dijon	2 030 523	3 467	455 558	INSA Strasbourg	280 258	188	18 230
Université Clermont-Ferrand 1	1 998 230	2 641	469 352	ENSSIB	248 000	777	17 456
Université Artois	1 984 555	2 487	486 284	EC Lyon	213 903	185	15 600
Université Tours	1 893 160	2 746	397 612	UT Belfort-Montbéliard	204 916	170	35 112
Université Toulouse 1	1 810 597	3 324	428 238	ENI Metz	178 039	112	11 651
Université Mulhouse	1 756 810	2 196	239 804	ENSEA Cergy	175 844	33	11 818
Université Bordeaux 2	1 749 057	4 935	381 427	ENI Tarbes	164 465	77	10 984
Université Bordeaux 4	1 677 338	1 603	297 990	EC Lille	162 965	83	12 834
Université Grenoble 1	1 634 006	1 172	268 558	INST SUP Mécanique de Paris	139 563	120	856
Université Rouen	1 627 151	1 665	336 063	ENSL	139 057	45	3 362
Université Paris 2	1 615 389	1 045	166 926	UT Troyes	120 376	54	42 270
Université Besançon	1 612 975	3 251	534 412	ENSI Caen	115 115	29	25 169
Université Versailles-St-Quentin	1 607 951	1 205	358 092				
Université Strasbourg 3	1 580 454	1 335	279 698				
INP Grenoble	1 533 518	1 430	139 312				
Université Strasbourg 2	1 522 123	2 365	197 042				
Université Toulon et du Var	1 489 650	1 390	552 464	* Champ : l'ensemble des établissements dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 €, France métro. + DOM + Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.			
Université Evry-Val d'Essonne	1 446 677	1 031	984 316	** sauf IPST-CNAM de Toulouse qui se trouve dans la partie gauche du tableau.			
INP de Lorraine	1 387 672	671	197 711	*** avec CNAM Grenoble.			
Université Limoges	1 349 993	2 110	405 318	**** avec centres régionaux.			
Université Montpellier 1	1 313 806	918	267 450	Lecture : le chiffre d'affaires de l'université de Lille 1 est, en 2005, de 9 419 442 euros.			
Université Montpellier 3	1 308 578	1 190	291 404				

Pour en savoir plus

« L'activité de la formation continue universitaire fléchit en 2005 – 1 – Publics et formations », Note d'Information 08.06, MEN-DEPP, janvier 2008.

www.education.gouv.fr

